

TIBBIY XIZMAT NATIJASIDA KELIB CHIQQAN INSON HAYOTI VA SOG'LIG'I UCHUN XAVFLI BO'LGAN JINOYATNING TUSHUNCHASI

Tashmatov Ulugbek Nuritdin o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi
"Tergov faoliyati" yo'nalishi magistranti
(100047, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Shahrizabz ko'chasi,
42)

Annotatsiya: Ushbu maqolada Tibbiy xizmat natijasida kelib chiqqan inson hayoti va sog'lig'i uchun xavfli bo'lgan jinoyatning tushunchasi, uning jinoiy huquqiy va lug'aviy ta'rifi, olimlar fikri va nazariy yondashuv asosida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: tibbiy xizmat natijasida kelib chiqqan jinoyatning tushunchasi, kasb vazifalari, majburiyat va burch tushunchalari.

Аннотация: В статье анализируется понятие преступления, опасного для жизни и здоровья человека, причиненного медицинскими услугами, его уголовно-правовое и словарное определение, основанное на мнении ученых и теоретическом подходе.

Ключевые слова: понятие преступления, причиненного медицинской помощью, понятия профессиональных обязанностей, обязанности и долга.

Abstract: The article analyzes the concept of a crime dangerous to human life and health caused by medical services, its criminal law and dictionary definition, based on the opinion of scientists and a theoretical approach.

Key words: the concept of a crime caused by medical care, the concepts of professional duties, obligations and debts.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 25-moddasida yashash huquqi har bir insonning ajralmas huquqidir va u qonun bilan muhofaza qilinadi. Inson hayotiga suiqasd qilish eng og'ir jinoyatdir.¹

¹O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi // <https://lex.uz/docs/-6445145>

Bundan tashqari, Konstitutsiyaning 48-moddasiga ko‘ra, har kim sog‘lig‘ini saqlash va malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega ekanligi, O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari tibbiy yordamning kafolatlangan hajmini qonunda belgilangan tartibda davlat hisobidan olishga haqli ekanligi, davlat sog‘liqni saqlash tizimini va aholi o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini shakllantirish uchun shart-sharoitlar yaratadi.²

Tibbiy yordam sohasidagi jinoyatlar barcha kasbiy huquqbuzarliklar ichida yeng xavflisi bo‘lib hisoblanadi, chunki tibbiyot xodimlarining faoliyati inson hayoti va sog‘lig‘iga zarar yetkazish xavfi bilan muqarrar ravishda bog‘liqdir. Bunda, sababiy bog‘lanish va oqibat munosabatlarini aniqlash juda muhim, chunki javobgarlik faqat shifokorlarning baxtsiz oqibatlarga olib kelgan noqonuniy xatti-harakatlari natijasida yuzaga keladi. Qoidaga ko‘ra, bu jinoyat ehtiyotsizlik natijasida sodir bo‘ladigan jinoyatlar toifasiga kiradi.

Tibbiyot xodimlarining vijdotsiz xatti-harakatlari (yetarli diagnostikaning yo‘qligi, noto‘g‘ri tashxis qo‘yish, davolanishni kechiktirish va h.k.) kabi subyektiv sabablar ko‘pincha yosh mutaxassislarda tajriba va bilimlarning yetishmasligi va aksincha, tajribaliroq xodimlarning bilim va ko‘nikmalarini oshirib yuborish bilan bog‘liq holda yuzaga keladi.

O‘zbekiston Respublikasi JKda nazarda tutilgan “Kasb bilan bog‘liq jinoyatlar” deganda, xodimlarning kasb yuzasidan o‘z vazifalarini bajarmasligi yoki lozim darajada bajarmasligi tufayli ehtiyotsizlik orqasida inson hayoti yoki sog‘lig‘iga shikast yetkazgan ijtimoiy xavfli qilmishlar (harakatlar yoki harakatsizlik) tushuniladi.

O‘zbekiston Respublikasi JK 116-moddasida kasb yuzasidan o‘z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik uchun jinoiy javobgarlik belgilangan, bo‘lib, amaldagi jinoyat qonunchiligi bo‘yicha turli kasb egalarining javobgarligiga doir bir necha yangi maxsus normalar emas, balki umumiy normalar nazarda tutilgan.

² O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi // <https://lex.uz/docs/-6445145>

O‘zbek tilining izohli lug‘atida yozilishicha, “kasb – ish faoliyatning ma‘lum tajriba, tayyorgarlik talab etadigan biror turi, sohasi; hunar”³. “Vazifa – amalga oshirilishi, hal qilinishi lozim bo‘lgan, ko‘zda tutilgan maqsad, maqsadli ish”⁴. “Tibbiyot– kishilar sog‘lig‘ini saqlash va mustahkamlash, umrni uzaytirish, kasalliklarni oldini olish, davolash haqidagi bilimlar va hu sohadagi amaliy tadbirlar majmui”⁵. “Xizmat qilmoq– biror tashkilot, muassasa yoki korxonada bajariladigan ish, vazifa, lavozim, shunday joyda ishlash”⁶.

Yuqoridagi ta‘riflardan kelib chiqqan holda “Tibbiy xizmat qilmoq” deganda, tibbiyot sohasida faoliyat yurituvchi, kasbidan kelib chiqib amalga oshirilishi, hal qilinishi lozim bo‘lgan xizmatlar va vazifalar tushuniladi.

Burch asosan qoidalardan, axloqiy normalardan kelib chiqadi, majburiyat esa, aksar hollarda shartnoma va bitimlardan kelib chiqadi; burch shaxs tug‘ilganidan to umrining oxiriga qadar davom etadi, majburiyat esa, shartnomaning amal qilish davrida bo‘ladi; shuningdek, burch davlat va jamiyat tomonidan belgilanib, uning bajarilishi talab etiladi⁷.

Yuqoridagilarni tatbiq etadigan bo‘lsak, tibbiy kasbiy vazifa va majburiyat buzilgan taqdirda jinoiy javobgarlik kelib chiqishi mumkin. Chunki, burch – kishining biror shaxs, oila, jamoa, el-yurt, Vatan oldidagi majburiyatini anglatuvchi axloqiy tushuncha bo‘lib, u insonning ichki kechinmalari, tashqaridan turib nazorat qilinmaydigan murakkab ruhiy holatini ifodalaydi. Shuningdek, burchlar aniq va cheklangan doirada bo‘lib, ular harbiy xizmat, ota-onalik, farzandlik burchlari kabilardan iborat bo‘lishi mumkin. Burch bajarilmaganida, ishning holatlariga

³O‘zbek tilining izohli lug‘ati:80000 ga yaqin so‘z va so‘z birikmasi. J.II. Y-M / Mas‘ul moharrir A.Madvaliyev.- T.: “O‘zbekiston nashriyoti” davlat unitar korxonasi, 2020. – 672 bet.

⁴O‘zbek tilining izohli lug‘ati:80000 ga yaqin so‘z va so‘z birikmasi. J.I. A-D / Mas‘ul moharrir A.Madvaliyev.- T.: “O‘zbekiston nashriyoti” davlat unitar korxonasi, 2020. – 672 bet.

⁵O‘zbek tilining izohli lug‘ati:80000 ga yaqin so‘z va so‘z birikmasi. J.IV. T-Sh / Mas‘ul moharrir A.Madvaliyev.- T.: “O‘zbekiston nashriyoti” davlat unitar korxonasi, 2020. – 672 bet.

⁶O‘zbek tilining izohli lug‘ati:80000 ga yaqin so‘z va so‘z birikmasi. J.IV. T-Sh / Mas‘ul moharrir A.Madvaliyev.- T.: “O‘zbekiston nashriyoti” davlat unitar korxonasi, 2020. – 672 bet.

⁷Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига шарх. Масъул мухаррир: А.А.Азизхўжаев. – Тошкент: Ўзбекистон, 2008. – Б. 194.

ko'ra, jinoyat qonunining tegishli moddalariga ko'ra jinoiy javobgarlik yuzaga kelishi mumkin.

Shuningdek, kasbiy vazifa va majburiyat tushunchalarini ham o'zaro farqlash lozim. Ushbu ikki tushuncha bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, yuzaga kelish asosi (manbai)ga ko'ra farqlanadi. Kasb vazifa shaxsning aniq kasbiy faoliyati doirasida mehnat shartnomasi asosida kelib chiqib, mazkur vazifalarni bajarmaganligi yohud lozim darajada bajarmaslik natijasida kasbiy majburiyat vujudga keladi. Lekin, bu tushunchalarni farqlash yoki ularning o'zaro munosabatini o'rganish jinoyatni kvalifikatsiya qilishga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi.

Professor M.X.Rustambaevning yozishicha, "Kasb yuzasidan o'z vazifalarini bajarmaganlik – shaxsning o'z kasb majburiyatlari doirasiga kiruvchi harakatlarni qilishi lozim va mumkin bo'lgan hollardagi harakatsizligidir. Kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaganlik, deganda shaxsning o'z kasb majburiyatlari doirasidagi harakatlarini uning ishi, kasbiy faoliyati talab etganidek bajarmaganligi tushuniladi"⁸. Professor F.Tohirov esa bu borada shunday deydi: "Shaxsning kasb yuzasidan o'z vazifalarini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi nafaqat ayrim harakatsizlik yoki harakatda, balki uzoq muddatli faoliyatsizlikda yoki lozim darajada bajarilmagan bir qator harakatlarda ham namoyon bo'lishi mumkin"⁹.

Yuridik ensiklopediyalarda mazkur jinoyat tushunchasini yoritishda asosan kasalga yordam ko'rsatmaslik, ya'ni qonun yoki maxsus qoidalarga muvofiq kasalga yordam ko'rsatishi shart bo'lgan shaxsning uzrli sababsiz shunday yordam ko'rsatmaganligi badanga o'rtacha og'ir yoki og'ir shikast yetkazilishiga sabab bo'lgandagi holat izohlangan¹⁰.

⁸ Рустамбоев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. Махсус қисм. 3-том: Шахсга қарши жиноятлар. Тинчлик ва хавфсизликка қарши жиноятлар. Дарслик. – Тошкент: ILM ZIYO, 2011. – Б. 127

⁹ Тоҳиров Ф. Шахсга қарши жиноятлар ва уларнинг юридик таҳлил. Масъул муҳаррирлар: Ҳ.Бобоев, М.Рустамбоев. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2001. – Б.83.

¹⁰ Ўзбекистон Юридик энциклопедияси / Нашр учун масъул Р.А.Мухитдинов ва бошқ.; масъул муҳаррир: Н.Тойчиев. – Тошкент: Адолат, 2010. – Б. 239;

Yuqoridagilar asosida jinoyat huquqi fanida “kasb yuzasidan o‘z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik” atamasiga berilgan ta’riflar tahlili asosida, “Tibbiy xizmat natijasida kelib chiqqan inson hayoti va sog‘lig‘i uchun xavfli bo‘lgan jinoyatning” deganda, “tibbiyot xodimining unga kasb va xizmat majburiyati yuzasidan o‘z vazifalarini bajarayotganida sovuqqonlik, beparvolik, ehtiyotsizlik, yoki vijdotsizlarcha munosabati bilan, basharti bajarashi shart bo‘lgan vazifalarini bajarmasligi, yohud rasmiy talablar, qonun-qoidalarga to‘liq yoki qisman muvofiq kelmaydigan harakatlari yoki harakatsizligi natijasida jinoyat qonunchiligi bilan muhoafa qilinadigan inson hayoti va sog‘lig‘i uchun xavfli bo‘lgan oqibatlar keltirib chiqadigan xatti-harakatlar”, degan xulosaga kelish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Криминалистика ва экспертиза. Дарслик. ю.ф.н. проф. в.б. Д.Базарова, ю.ф.д. доц. И.Р.Астанов – Тошкент: ТДЮУ, 2020. –618б.
2. Рустамбоев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. Махсус қисм. 3-том: Шахсга қарши жиноятлар. Тинчлик ва хавфсизликка қарши жиноятлар. Дарслик. – Тошкент: ИLM ZIYO, 2011. – Б. 127
3. Тоҳиров Ф. Шахсга қарши жиноятлар ва уларнинг юридик таҳлил. Масъул муҳаррирлар: Ҳ.Бобоев, М.Рустамбоев. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2001. – Б.83.
4. Ўзбекистон Юридик энциклопедияси / Нашр учун масъул Р.А.Мухитдинов ва бошқ.; масъул муҳаррир: Н.Тойчиев. – Тошкент: Адолат, 2010. – Б. 239;
5. О‘zbek tilining izohli lug‘ati:80000 ga yaqin so‘z va so‘z birikmasi. J.IV. T-Sh / Mas‘ul moharrir A.Madvaliyev.- T.: “O‘zbekiston nashriyoti” davlat unitar korxonasi, 2020. – 672 bet.
6. Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига шарҳ. Масъул муҳаррир: А.А.Азизхўжаев. – Тошкент: Ўзбекистон, 2008. – Б. 194.